

ЛЕКСИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ДЎСТЛИК» (ДРУЖБА) В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Атамуродова Дилфуза

Каршинский государственный университет

Кафедра немецкого языка и литературы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18694900>

ARTICLE INFO

Received: 17th February 2026

Accepted: 18th February 2026

Online: 19th February 2026

KEYWORDS

концепт, дружба, дўст,
дўстлик, когнитивная
лингвистика,
психоллингвистика,
компонентный анализ,
лексико-семантическое поле,
ядро и периферия концепта,
национальная языковая
картина мира, семантическая
структура, лексическая
репрезентация, узбекский язык

ABSTRACT

В статье рассматривается концепт «дружба» в узбекском языке в аспекте когнитивной лингвистики и психоллингвистики. Особое внимание уделяется реализации данного концепта на лексическом уровне и его исследованию методом компонентного анализа. На основе материалов 6-томного «Толкового словаря узбекского языка» анализируются семантические структуры лексем «дўст» и «дўстлик», выявляются их ядерные и периферийные семы. Показано, что концепт «дружба» формирует разветвлённое лексико-семантическое поле, включающее синонимы, дериваты и фразеологические единицы. Исследование демонстрирует, что лексическая репрезентация дружбы отражает национальное мировоззрение, систему традиционных ценностей и социальные отношения узбекского народа. Концепт «дружба» представлен как значимая культурная и ментальная категория, закреплённая в языковом сознании.

В современной лингвистике концепт признан одним из основных понятий когнитивной лингвистики и психоллингвистики. Вопросу исследования концепта на лексическом уровне уделялось особое внимание в конце XX и начале XXI веков, поскольку именно через лексические единицы концепт реализуется в языковой системе.

Одним из основных методов исследования концепта на лексическом уровне является компонентный анализ. Этот метод направлен на определение семантического состава лексем, представляющих концепт, и изучение их взаимосвязей. В процессе компонентного анализа определяется ядро и периферия концепта, при этом ядро включает в себя наиболее важные, центральные семы, а периферия - дополнительные, второстепенные семы.

В узбекском языке концепт "дўстлик" (дружба) имеет различные формы выражения на лексическом уровне, и его номинативное поле, помимо основной лексемы "дўстлик" включает в себя широкий спектр синонимов, дериватов и фразеологизмов. Реализация этого концепта на лексическом уровне отражает значение феномена дружбы в национальном менталитете, культурных ценностях и

системе социальных отношений узбекского народа. В 6-томном "Толковом словаре узбекского языка" лексемам "дўст"(друг) и "дўстлик" (дружба) даются следующие толкования: **ДЎСТ** – [перс. - *милосердный товарищ, возлюбленный, приятель, любимый (ая)*] 1. Каждый из двух или более людей с близкими взглядами, душой, деятельностью, связанных дружбой, согласием; товарищ. противоп. враг. Дорогой друг. Истинный друг. Закадычный друг. Верный друг. Не доверяй свой секрет даже другу, у друга тоже есть друг. Пословица. 2. Близкий, знакомый, приятель. Мы с этим другом не смогли переправиться через реку. Мы пошли в ближайшую деревню просить хлеба. И. Рахим, Истинная любовь.

ДЎСТЛИК – Состояние быть другом; близость, приятельство; согласие; доброта. Дружба закаляется в испытаниях. Пословица. Дружба народов - богатство страны. Пословица. - Там, где торжествуют алчность и эгоизм, исчезают и совесть, и дружба. Шукрулло, Избранное. Сила нашего народа определяется ценностью истинной дружбы. Из газеты.¹

В определении слова "дружба" уточняется абстрактное понятие. Составители словаря и здесь всесторонне раскрыли смысл, приведя ряд синонимов. Пословицы "Дружба закаляется в испытаниях" и "Дружба народа - богатство страны" показывают социальную значимость дружбы в личной жизни и обществе.

Концепт "дружба" образует очень богатое и многогранное лексико-семантическое поле в узбекском языке. Выражение этого концепта на лексическом уровне наглядно демонстрирует отражение национального мировоззрения, системы традиционных ценностей, социальных отношений и культурных традиций через язык. Представления узбекского народа о дружбе, формировавшиеся на протяжении тысячелетней истории, нашли свое уникальное воплощение в лексической системе языка.

В узбекском языке основной лексемой концепта "дружба" является "дўст" (друг). Эта лексема является ядром концепта, вокруг которого группируются все другие лексические единицы. Семантическая структура слова "дўст" в узбекском языке сложна и включает в себя несколько смысловых компонентов: 1) близкий и надежный человек; 2) товарищ, с которым вместе переживают трудности; 3) человек, с которым сложились взаимные искренние отношения; 4) верный и преданный спутник. Эти смысловые компоненты отражают основные представления узбекского народа о дружбе.

Производные лексемы, образованные от слова "дўст," широко распространены в узбекском языке и выражают различные аспекты концепта. Лексема "дўстлик" (дружба) является основным наименованием концепта и выражает абстрактное понятие. Лексема "дўстона" (дружеские) обозначает дружеский характер, а лексема "дўстларча"(по-дружески) - действие по-дружески. Глагол "дўстлашмоқ" (подружится) выражает процесс установления дружеских отношений.

Концепт "дружба" в узбекском языке также выражается на лексическом уровне через термины родственных отношений, что свидетельствует о том, что народ ценил дружбу наравне с семейными узами. К этой группе относятся следующие лексемы: ака

¹ O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 6 jildli. 1-jild. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2023. – 962 b. – B. 596.

(старший брат), ука (младший брат), ака-ука (братья), оға (старший брат), оғайни (друг, приятель), оға-ини (братья), қардош (родной), қондош (кровный родственник), қариндош (родственник), биродар (брат, друг).

Выражение концепта посредством качественных лексем показывает различные особенности и качественные аспекты дружеских отношений. В эту группу входят следующие лексемы: искренний, преданный, верный, надежный, добрый, великодушный, заботливый, близкий, щедрый, самоотверженный, дорогой, великий, вечный, священный, общительный.

Концепт "дружба" также выражается через глагольные лексемы, и это показывает различные формы дружбы как динамику действия, процесса. В эту группу входят следующие лексемы: подружиться, сопровождать, проявлять заботу, защищать, помогать, поддерживать, договариваться, делиться секретами, знакомиться.

Концепт "дружба" также может быть определен через антонимичные лексемы, что позволяет обозначить границы концепта и осветить его существенные характеристики с противоположной стороны. В эту группу входят следующие лексемы: враг, соперник, завистник, неверный, предатель, подлец, трус, бессовестный, завистливый.

В "Большом толковом словаре синонимов узбекского языка" зафиксирован следующий синонимический ряд и толкование слова "душман": "Душман, ёв, ғаним, ағёр, ёғий, рақиб. Лица или стороны, чьи взгляды и интересы противоречат друг другу и находятся в противоположных отношениях. В слове "ёв" (враг) сильно подчеркивается враждующая сторона, оно считается устаревшим. Слово "ғаним" (враг) подчеркивает значение желания зла, характерно для книжного стиля. В слове "ағёр" сильна поэтичность, это книжное слово. Слово "ёғий" встречается в фольклорных произведениях. В слове "рақиб" (соперник) враждебность выражена относительно слабо."²

В узбекском языке существует ряд национально-культурных особенностей лексико-семантического поля концепта "дружба," которые отражают мировоззрение и систему ценностей народа. Во-первых, в выражении концепта заметно влияние восточной традиции и исламской культуры. Арабско-персидские лексемы, такие как "улфат," "мухиб," "рафиқ" полностью усвоены в узбекском языке и приобрели национальный колорит. Посредством этих лексем в узбекский язык вошли возвышенные представления о дружбе, присущие исламской культуре. Во-вторых, обилие лексем, подчеркивающих сходство дружеских отношений с семейными связями, отражает специфику системы национальных ценностей.

Лексико-семантическое поле концепта "дружба" имеет концентрическую структуру, направленную от центра к периферии. В центре поля расположены основные лексемы, такие как друг, дружба. Ближайшие к ним лексемы - это полные синонимы, такие как товарищ, брат, друг. В следующем слое находятся частичные синонимы, такие как единомышленник, спутник, возлюбленный, затем гипонимы,

² O'zbek tili sinonimlarining katta izohli lug'ati. 2 jildli. 1-jild. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – B. 173. – 55 b.

такие как знакомый, приятель. На дальней периферии находятся лексемы, связанные с дружбой, но не являющиеся ее прямым обозначением, такие как заботливый, защитник, помощник.

Лексико-семантическое поле концепта "дружба" выполняет несколько важных функций. В частности, номинативная функция служит для наименования дружеских отношений; экспрессивная функция выражает эмоционально-чувственные аспекты дружеских отношений; прагматическая функция используется в речи для определенных целей (воздействие, убеждение, пробуждение интереса); культурная функция отражает национальные ценности, традиции и мировоззрение; социальная функция служит для регулирования и нормализации отношений между людьми. Очевидно, что лексико-семантическое поле концепта "дружба" в узбекском языке очень богато и многогранно, что наглядно демонстрирует отражение национального мировоззрения, традиционных ценностей и социальных отношений через язык. Данное поле включает около 200 лексических единиц и полностью охватывает различные аспекты концепта - номинативные, качественные, действенные и реляционные проявления. Иерархическая структура, сформированная вокруг центральной леммы поля "друг," отражает глубокие и системные представления узбекского народа о дружбе. Семантические связи и взаимоотношения между

лексемами играют важную роль в определении внутренней структуры концепта и его места в национальном сознании.

В развитии современной лингвистики и других гуманитарных наук возрастает практическая значимость концептуальных исследований. Результаты исследования лексико-семантического поля концепта "дружба" и составленный лексический список также обладают значительным потенциалом применения в различных областях, что обуславливает необходимость систематического анализа практических направлений использования этих результатов. В области лингвистических исследований эти результаты создают прочную основу для концептуального анализа. Построенное лексико-семантическое поле дает полное описание концепта "дружба" в узбекском языке, а также позволяет выявить центральные и периферийные компоненты концепта, его внутреннюю структуру..

Список использованной литературы:

1. O'zbek tili sinonimlarining katta izohli lug'ati. 2 jildli. 1-jild. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – B. 173. – 55 b.
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. 6 jildli. 1-jild. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2023. – 962 b. – B. 596.
3. Болдырев Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – № 1. – С. 18-36.
4. Кубрякова Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов. – М.: Филол. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997. – С. 90.
5. Попова З.Д., Стернин И.А. Семантико-когнитивный анализ языка. – Воронеж: Истоки, 2007. – С. 154.